

EDN TLYMSL

DOI 10.5281/zenodo.17276363

УДК 631.531.027:005.591.6

Круглова Н. Н.

ПРАЙМИНГ КАК ЛАБОРАТОРНЫЙ СПОСОБ ПОДГОТОВКИ СЕМЯН К СТРЕССОВОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ЗАСУХИ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

Уфимский институт биологии – обособленное структурное подразделение ФГБНУ

«Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук»

Реферат. Физиологическая засуха – экологический стрессовый фактор, под воздействием которого растения испытывают длительный дефицит воды в воздухе и почве. Негативное действие засухи ведет к существенному снижению урожайности зерна культурных растений. Одно из современных направлений исследования в области сохранения урожайности зерна при воздействии полевой засухи – использование прайминга. Суть этого способа состоит в воздействии на прорастающие семена различными стрессовыми реагентами ослабленного действия для активации в клетках защитных физиолого-биохимических механизмов устойчивости к будущему воздействию длительного дефицита воды. Цель работы – аналитический обзор литературных данных преимущественно последних лет, посвященных применению прайминга в модельных лабораторных условиях. Рассмотрены основные методы прайминга семян в отношении ранней индукции засухоустойчивости (гидропрайминг, осмопрайминг, гормонопрайминг, нанопрайминг). На основании анализа феномена перекрестной толерантности ставится имеющий прикладное значение вопрос о возможном влиянии различных методов прайминга на индукцию единой реакции семян на стресс засухи. Особое внимание обращается на физиолого-биохимические изменения в клетках семян при активации реакций на модельную засуху (синтез специфических белков дегидринов, аквапоринов, циклинов, а также защитных белков теплового шока и белков позднего эмбриогенеза и др.). Анализируется интереснейший феномен формирования клеточной памяти о стрессовом воздействии при прайминге в условиях искусственно созданной засухи, рассматриваются эпигенетические механизмы этого феномена. Подчеркивается, что память о засухе в виде индуцированных предварительной стрессовой обработкой эпигенетических изменений наследуется у растений в последующем поколении/поколениях. Рассмотрены некоторые методические и методологические проблемы, связанные с изучением прайминга и использованием праймированных семян. Сделан вывод о том, что абсолютное большинство исследователей считают прайминг семян простым, надежным и экологически чистым способом сохранения, а в ряде случаев – повышения урожайности зерна культурных растений, в том числе в засушливых и полузасушливых регионах.

Ключевые слова: засуха, лабораторная и полевая засухоустойчивость, прайминг семян.

Для цитирования: Круглова Н. Н. Прайминг как лабораторный способ подготовки семян к стрессовому воздействию засухи в полевых условиях // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 3(43). С. 142–157. EDN: TLYMSL. DOI: 10.5281/zenodo.17276363.

For citation: Kruglova N. N. Priming as a laboratory method of seed preparation to the stress effects of drought under field conditions // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 3(43). P. 142–157. EDN: TLYMSL. DOI: 10.5281/zenodo.17276363.

Введение

Физиологическая засуха – экологический стрессовый фактор, под воздействием которого растения испытывают длительный водный дефицит в воздухе и почве [1]. Негативное действие засухи ведет к значительным потерям урожая зерна культурных растений [2, 3]. Прогнозируемое повышение аридизации климата [4] определяет несомненную важность выявления способов снижения потерь при действии и последствии стрессового фактора засухи [5, 6]. Традиционно применяются такие способы снижения потерь урожая зерна сельскохозяйственных культур, как посев высокопродуктивных и стрессоустойчивых сортов, внесение удобрений и пестицидов на поля.

Одно из современных решений проблемы сохранения урожайности зерна состоит в использовании прайминга семян (в англоязычной литературе: seed priming) как способа их предпосевной лабораторной обработки различными стрессовыми реагентами (агентами прайминга) ослабленного действия с целью активации в клетках физиолого-биохимических механизмов устойчивости к будущему действию стрессового фактора/факторов. Прайминг, напрямую связанный с понятиями акклиматизации, кондиционирования, закаливания, грунтования семян, известен в агробиологии достаточно давно, однако в последние годы привлекает особое внимание исследователей как одна из практик так называемой «new age intervention» [7, 8] и как инновационный подход в методологии подготовки семян к посеву [9]. Прайминг расценивается как надежный инструмент в решении проблемы продовольственной безопасности, поскольку прошедшие соответствующую предобработку праймированные семена обладают высокой дружной всхожестью и формируют проростки в неблагоприятных климатических условиях и на проблемных почвах [10], в частности при выращивании в аридных и полуаридных регионах [11].

Цель данной статьи – провести обзор литературных данных, посвященных применению прайминга для лабораторной подготовки семян к воздействию засухи в полевых условиях. В статье проанализированы данные преимущественно последних нескольких лет, хотя в литературе представлен обширный экспериментальный материал по этой теме, полученный в разные годы.

Прайминг семян. Методы праймирования семян

Абиотический стрессовый фактор засухи оказывает значительное негативное влияние на развитие растений в течение всего жизненного цикла, нарушая физиолого-биохимические процессы в клетках, тканях и органах, а в целом препятствуя нормальному метаболизму растений [12, 13]. В то же время хорошо известно, что особенно чувствительны к действию засухи именно прорастающие семена [14, 15], и с этих позиций этап прорастания относится к одному из критических этапов онтогенеза растений [16].

Принято выделять три этапа прорастания семян. На первом этапе (гидратация) происходит быстрое поглощение сухими семенами воды, активное набухание и выход семян из состояния покоя. В клетках активируются метаболические и трансляционные процессы, в том числе ослабляющие роль эндосперма. На втором этапе (дегидратация) поглощение воды семенами прекращается, в клетках достигают пика процессы метаболизма: активизация ферментов, сначала обеспечивающих гидролиз, а затем и синтез белков, необходимых для роста и развития зародыша; происходит образование новых митохондрий, синтез мРНК и восстановление ДНК. Первые два этапа относятся к обратимым явлениям процесса прорастания семян. Третий этап (регидратация) характеризуется быстрым поглощением воды, интенсивным ростом зародыша сначала за счет растяжения, а затем деления клеток, завершающимся прорастанием корней через семенную оболочку [17].

Прайминг (в другой терминологии: праймирование) ограничен первыми двумя этапами прорастания семян, которые объединяют в первую (prime) фазу, без перехода к третьему этапу. Таким образом, суть прайминга состоит в ослабленном воздействии на семена во время первых двух этапов прорастания с целью ранней активации защитных взаимосвязанных физиолого-биохимических механизмов стрессоустойчивости [10]. Праймированные семена, пройдя первый и второй этапы прорастания при предпосевной обработке, затем в полевых условиях повторяют эти процессы уже в ускоренном режиме. Это позволяет семенам быстрее и эффективнее использовать запас воды в почве, что сокращает период прорастания, а в целом обуславливает их высокую дружную всхожесть [9].

Термин «прайминг» был предложен У. Хайдекером [18], предлагавшим понимать под этим комплекс методов воздействия на семена водой. В современной литературе предложены более широкие и не противоречащие друг другу определения: это индукция определенного физиологического состояния семян путем их предпосевной обработки натуральными или синтетическими соединениями, а также физиологический процесс, с помощью которого будущее растение готово быстро и эффективно реагировать на абиотический стресс [19]; это воздействие стимулов, в ответ на которые происходит комплекс взаимосвязанных биохимических изменений, стимулирующих рост, метаболизм ингибиторов прорастания и восстановление поврежденных клеток [7]. По нашему мнению, определение, наиболее полно отражающее прайминг, приведено в работе [9]: это контролируемая гидратация семян (насыщение ограниченным количеством воды), вызывающая активацию метаболизма, инициацию прорастания (не допуская появления корешка) и обеспечивающая последующую обратимость этого процесса (путем подсушивания) с сохранением стимулирующего эффекта.

Эффективность прайминга зависит от многих факторов, главным образом вида/сорта изучаемого растения, а также используемого метода воздействия на семена. В литературе представлены сведения об использовании различных методов праймирования семян, в зависимости от поставленной цели исследования (обобщение таких методов дано в работе [20]). Проанализированы также технические и технологические решения, связанные с процедурой праймирования семян (подробнее см. [9]).

В контексте темы данного обзора следует выделить несколько основных методов, ведущих к повышению устойчивости праймированных семян к абиотическому стрессу засухи.

В первую очередь это гидропрайминг, состоящий в замачивании семян в дистиллированной воде в течение некоторого времени перед посевом, с дальнейшим подсушиванием до определенного содержания в них влаги [7]. Впервые, хотя и без использования термина «гидропрайминг», этот метод в отношении повышения засухоустойчивости растений теоретически обоснован и экспериментально подтвержден российским физиологом П. А. Генкелем в публикации 1946 г. (по [9]). Эффективность гидропрайминга в виде высокой урожайности в условиях дефицита воды выявлена для многих хозяйственно ценных растений [21–23]. Высказано мнение, что гидропрайминг – это самый простой, экономичный, экологически чистый и эффективный подход в подготовке семян к воздействию засухи [7].

При осмопрайминге предпосевная обработка семян осуществляется растворами веществ, влияющими на осмос клеток (ПЭГ, маннитол, мелатонин, сахароза и др.) [7, 9]. Такого рода исследования в отношении видов культурных растений ведутся достаточно давно (по [23]). Из публикаций последних лет можно выделить работу Khan et al. [24], авторы которой выявили не только изменение

физиолого-биохимических параметров обработанных мелатонином семян рапса, но и способствующие выживанию в условиях засухи структурные изменения клеток листьев проростков – утолщение их стенок, улучшение показателей функционирования устьиц, увеличение количества хлоропластов.

Сравнительно новое направление – гормонопрайминг, при котором для обработки семян перед посевом используют некоторые гормоны (ИУК, кинетин, БАП, гибберелловую кислоту и другие, а особенно эффективен «гормон стресса» АБК) в невысоких концентрациях [25]. Так, после воздействия БАП на семена пшеницы установлено повышение в них активности α -амилазы и как следствие – увеличение общего количества необходимых при адаптации простых растворимых сахаров [26]. В работе Avalbaev et al. [27] на примере двух сортов пшеницы (толерантного и чувствительного к засухе) показано, что прайминг семян с использованием гормона 24-эпибрассинолида привел в условиях водного дефицита к ингибированию роста проростков именно чувствительного сорта. Для сои [28], риса [29], хлопчатника [30] выявлено, что предобработка гормонами приводит к смягчению воздействия экологического стресса засухи в полевых условиях не только на семена, но и на проростки.

В последние годы активно разрабатывается метод нанопрайминга – предпосевной обработки семян наноразмерными (от 1 до 100 нм) материалами в крайне малых концентрациях [9, 31]. Эффект использования таких наночастиц состоит в доставке биологически активных соединений и питательных веществ непосредственно к семенам и лучшем их усвоении семенами [32], а также усилении молекулярных взаимодействий в клетках [33]. Для успешного индуцирования устойчивости к засухе разработаны нанотехнологии с использованием ряда металлов (Ag, Fe, Cu), некоторых оксидов (TiO_2 , SiO_2 , ZnO, CuO, Fe_2O_3 , Fe_3O_4) и хлорида кальция CaCl_2 [18, 34]. В то же время не решена окончательно проблема токсичности используемых наноматериалов и связанных с этим рисков в земледелии [9, 32].

Важно подчеркнуть то обстоятельство, что различные абиотические стрессы характеризуются общими сигнальными путями и схожими механизмами воздействия на клетки. Растения, которые проявляют толерантность к одному виду абиотического стресса, способны проявлять толерантность и к другим абиотическим стрессам. В контексте данной статьи приведем следующие примеры: толерантность к засухе приобретали предварительно обработанные холодом растения фасоли, винограда, ячменя, томата [35].

Такой феномен получил название «перекрестная толерантность» (в англоязычной литературе «cross-tolerance») к стрессам ([36] и ранее). С позиций действия перекрестной толерантности различные методы прайминга семян могут привести к одному и тому же результату. Высказано мнение, что схожий результат в данном случае достигается благодаря экспрессии единых специфических для стрессов регуляторных генов [37]. В то же время публикаций в этой области крайне мало, и проблема влияния различных методов прайминга на индуцирование единой реакции семян на стрессы, например, засухи, далека от окончательного решения. Исследователи ставят следующие важные вопросы: различные или частично совпадающие молекулярные механизмы лежат в основе перекрестной толерантности на уровне семян [38]? Возможно ли применение в данном случае технологии редактирования генома [12]? Существуют ли биомаркеры и универсальные регуляторы этого феномена [39]? Сохраняется ли способность к перекрестной толерантности в потомстве растений, полученных из праймированных семян [23]? Ответы на эти вопросы имеют несомненное прикладное значение в современных

крайне изменчивых условиях произрастания важнейших сельскохозяйственных культур.

В целом, исследователями ведутся активные разработки методов и технологий праймирования семян экономически ценных растений с целью активации устойчивости к будущим стрессам (включая засуху) как прорастающих семян, так и сформированных из них проростков.

Изменения в клетках семян во время прайминга

Поиску ответа на важный вопрос о том, какие изменения происходят при праймировании в клетках семян, посвящено немало современных публикаций.

Физиолого-биохимические изменения в клетках семян при прайминге

В ходе многочисленных исследований на примере семян как культурных растений, так и модельного растения *Arabidopsis thaliana* установлено, что в условиях прайминга быстро изменяются физиолого-биохимические параметры клеток, связанные с синтезом специфических белков дегидринов, а также ряда аминокислот, сахаров, антиоксидантных ферментов (супероксиддисмутаза, каталаза, пероксидаза), активно вырабатывается АТФ и в целом увеличивается энергетический потенциал клеток, снижаются показатели негативно действующих процессов перекисного окисления липидов и накопления активных форм кислорода [9, 10, 23, 40]. Происходит синтез трансмембранных белков аквапоринов, которые служат в качестве водных каналов, обеспечивающих быстрое пассивное перемещение воды при контролируемой гидратации [41]. Синтезируются и накапливаются стрессовые белки, обладающие шаперонной активностью при экстремальных условиях, в том числе белки теплового шока (БТШ) [9] и белки позднего эмбриогенеза (LEA), которые защищают другие белки от необратимых разрушений при дегидратации, в данном случае, во время прайминга [42]. Интересный результат получен для семян кукурузы: прайминг, воздействуя на циклины (белки клеточных делений), привел к синхронизации цикла делений клеток зародышей в фазе G2, что определило дружную всхожесть обработанных семян в стрессовых условиях [43]. На ультраструктурном уровне прайминг способствует повышению целостности рибосом и увеличению количества митохондрий в клетках [7].

Таким образом, сложный комплекс физиолого-биохимических изменений приводит к устойчивости и повышению всхожести праймированных семян при различных стрессовых условиях, в том числе при воздействии засухи.

Прайминг семян и клеточная память о стрессе

В литературе активно обсуждается вопрос о связи прайминга семян с феноменом так называемой клеточной памяти о стрессе.

Как известно, растения на протяжении жизненного цикла подвергаются воздействию многих абиотических и биотических стрессовых факторов окружающей среды. Растениями, ведущими прикрепленный образ жизни, выработана стратегия успешного выживания при повторном воздействии стрессового фактора за счет формирования клеточной памяти о ранее перенесенном стрессе (в некоторых публикациях применяется понятие «отпечаток стресса»). Этот вопрос на примере действия засухи на растения в полевых условиях подробно проанализирован в недавних обзорных работах [44, 45]. Блок современных публикаций посвящен изучению формирования растениями на клеточном уровне памяти о стрессе в результате различных экспериментальных обработок в лабораторных условиях. Такого рода данных, касающихся формирования памяти о стрессе в условиях искусственно созданной засухи, в литературе представлено немало ([46] и др.).

Многочисленные исследования направлены на изучение механизмов формирования у растений памяти о стрессовом воздействии засухи. Убедительно

показано вовлечение в этот процесс не только сети специфических регуляторных генов [47], но главным образом сложной системы эпигенетических параметров клеток, включающих модификацию хроматина (особенно гистоновых меток) и метилирование ДНК [48–50]. Выявлено участие ряда транскрипционных факторов в формировании памяти о стрессе засухи [51, 52]. Так, на примере модельного растения *Arabidopsis thaliana* установлена важная роль транскрипционного фактора HSFA2, участвующего в формировании белков теплового шока и в целом в установлении клеточного гомеостаза при формировании памяти о тепловом стрессе [53].

Крайне важен, по нашему мнению, тот факт, что память о засухе в виде индуцированных предварительной стрессовой обработкой эпигенетических изменений наследуется у растений в последующем поколении. Этот факт важен с тех позиций, что повторяющиеся из года в год периоды засухи встречаются чаще, чем засуха только в одном году. Так, «долгосрочная» память о засухе установлена у растений второго поколения кукурузы [54] и риса [55], а также у растений трех последовательных поколений пшеницы [56]. В таком наследовании выявлена значительная роль мРНК, изменяющая уровни транскриптов чувствительных к засухе генов-мишеней [57]. Однако, как полагают Ramakrishnan et al. [58], комплексное представление о регуляторных механизмах митотических и мейотических изменений в клетках растений, индуцированных стрессовым воздействием засухи и наследуемых в ряду поколений, пока отсутствует.

В целом, в литературе представлено большое количество работ, посвященных изучению эпигенетических механизмов формирования памяти о стрессовых реакциях на засуху растений, находящихся на этапах онтогенеза, значительно позднее прорастания семян. В то же время публикации, касающиеся выявления молекулярных особенностей формирования памяти о стрессе засухи в праймированных семенах, сравнительно немногочисленны; их обобщение дано в недавних обзорах [23, 59]. Как показывает анализ приведенных в этих обзорах работ, в процессе прайминга в семенах индуцируются те же эпигенетические механизмы памяти, что и в праймированных растениях, главным образом – модификация хроматина в регуляторных генах, чувствительных к стрессу засухи, при этом память о стрессе не устраняется при дальнейшем подсушивании праймированных семян. Можно полагать, что механизмы формирования клеточной памяти о стрессовых воздействиях (и не только засухи) универсальны у растений на разных этапах онтогенеза, включая семена. Важен и тот факт, что память о стрессовом воздействии в виде индуцированных эпигенетических изменений наследуется у растений, проросших как из семян, праймированных в лабораторных условиях [60], так и из семян после стрессового воздействия на родительские растения в полевых условиях [61], при этом механизм такого наследования един – это сохранение из поколения в поколение эпигенетической информации, содержащейся в хроматине клеток зародышей.

Проблемы, связанные с праймингом семян

Необходимо отметить некоторые проблемы, на которые указывают исследователи процесса прайминга семян и его результатов в виде праймированных семян.

Важной методической проблемой Paul et al. [10] считают отсутствие единого промежутка времени, необходимого для успешного прайминга семян. На основе анализа собственных и литературных данных авторы подчеркивают, что такой промежуток времени значительно варьирует у семян каждого введенного в прайминг вида и даже сорта культурного растения. По нашему мнению, этот факт является проявлением биологического феномена генетической гетерогенности семян –

существования в семенах одного растения зародышей с различной наследственностью (подробнее см. [16]). С проблемой отсутствия единого промежутка времени прайминга также тесно связана необходимость предварительного анализа как изначального качества семян, так и контроль за их морфофизиологическим состоянием в процессе праймирования, в том числе выявлением морфометрических параметров внутреннего строения семян с применением многофакторного дисперсионного анализа [9]. Таким образом, прайминг семян – скорее эмпирическая практика, поскольку отсутствует стандартный протокол обработки семян, применимый к любому виду культурного растения.

К другим методическим проблемам можно отнести возможное высыхание и микробиологическое загрязнение семян в процессе прайминга [62]. Кроме того, даже такой достаточно простой метод, как гидропрайминг, может неблагоприятно сказаться на метаболизме прорастания семян из-за чересчур быстрого поступления в них воды, приводящего к резкому набуханию семян [7].

Проблемой является и краткое время хранения праймированных семян, необходимое для сохранения их жизнеспособности и посевных качеств. Так, хранение праймированных семян риса более 15 сут отрицательно сказалось на их прорастании; в качестве возможных причин такой деградации авторы считают расходование запасов крахмала в эндосперме, повышение уровня перекисного окисления липидов, снижение активности антиоксидантных ферментов [63]. Исследования, посвященные выявлению благоприятного времени хранения праймированных семян, следует проводить, по-видимому, в отношении каждого используемого вида и сорта культурных растений. Кроме того, необходимо поддерживать посевные качества праймированных семян даже в течение этого краткого срока хранения, что достигается снижением температуры до 4 °С (холодильные установки) или доступа кислорода (вакуумная упаковка) [9].

В целом, для каждой партии семян и каждой конкретной ситуации необходимо выбирать оптимальную стратегию праймирования с проведением многочисленных предварительных испытаний [9].

Рассмотренные методические проблемы ограничивают коммерческое применение прайминга семян, поскольку этот процесс не подчиняется единым технологиям. Кроме того, прайминг требует специальных агробиологических и агрохимических знаний и навыков, проводится в лабораторных условиях с использованием специального оборудования – всё это повышает себестоимость праймированных семян. Однако для ряда ценных сельскохозяйственных культур продемонстрирована возможность получения экономической прибыли при использовании праймированных семян. Так, в результате трехлетнего эксперимента с выращиванием праймированных различными методами семян пшеницы исследователи установили их более высокую экономическую отдачу в сравнении с использованием сухих семян, при одной и той же агротехнологии [64]. Кроме того, экономическая эффективность применения праймированных семян обусловливается снижением затрат на применение удобрений, мелиорантов, поливной воды, пестицидов за счет более экономного их использования растениями [9].

Многие авторы подчеркивают неполное решение методологических проблем прайминга, главным образом выявления молекулярных механизмов, лежащих в основе эпигенетики формирования устойчивости клеток семян к стрессовым воздействиям [9, 30, 36, 38], опосредованных гормонами [25, 28]. Поскольку большинство исследований в этой области выполнено на примере модельного растения *Arabidopsis thaliana*, необходимы исследования таких механизмов у видов

возделываемых растений. Решение этих проблем может способствовать теоретическому пониманию процесса прайминга семян и в целом биологии ответных реакций на стресс у растений.

В общем, несмотря на ещё не решенные проблемы, прайминг семян считается надежным и экологически чистым способом сохранения, а в ряде случаев повышения урожайности культурных растений при различных неблагоприятных условиях произрастания [9, 10, 19, 65], в том числе в засушливых и полувзасушливых регионах при длительном дефиците воды в почве и воздухе [11, 23]. Подчеркивается и положительная роль использования праймированных семян с позиций восстановления агроэкосистем на деградированных почвах [7].

Выводы

Физиологическая засуха – один из основных абиотических стрессовых факторов, снижающих урожайность сельскохозяйственных растений.

Одно из современных решений проблемы снижения потерь урожая в условиях прогрессирующей аридизации климата состоит в применении прайминга семян как способа их предпосевной лабораторной обработки различными реагентами (агентами прайминга) ослабленного действия. Суть прайминга состоит в воздействии на семена во время первых двух этапов прорастания с целью ранней активации защитных взаимосвязанных физиолого-биохимических механизмов устойчивости к будущему действию стрессового фактора/факторов. Праймированные семена, пройдя первый и второй этапы прорастания при предпосевной обработке, затем в полевых условиях повторяют эти процессы уже в ускоренном режиме. Это позволяет семенам быстрее и эффективнее использовать запас воды в почве, сокращает период прорастания, а в целом обуславливает их высокую и дружную всхожесть.

Эффективность прайминга зависит от многих факторов, главным образом вида/сорта изучаемого растения, а также используемого метода воздействия на семена. В отношении раннего индуцирования засухоустойчивости используют в основном такие методы, как гидропрайминг, осмопрайминг, гормонопрайминг, нанопрайминг, каждый из которых имеет свои преимущества. Важно подчеркнуть, что с позиций действия феномена перекрестной толерантности различные методы прайминга семян могут привести к одному и тому же результату благодаря экспрессии единых специфических для стрессов регуляторных генов. В то же время проблема влияния различных методов прайминга на индуцирование единой реакции семян на стресс засухи далека от окончательного решения.

Многочисленные исследования на примере семян как культурных растений, так и модельного растения *Arabidopsis thaliana* показали, что в условиях прайминга в их клетках не только быстро повышаются важнейшие адаптационные физиолого-биохимические и ультраструктурные показатели, но и индуцируется такое важное явление, как память о стрессовом воздействии. Исследователями активно изучаются механизмы формирования у растений памяти о стрессовом воздействии засухи. Убедительно показано вовлечение в этот процесс не только сети специфических регуляторных генов, но главным образом сложной системы эпигенетических параметров клеток (модификация хроматина, метилирование ДНК); выявлено участие ряда транскрипционных факторов (например, HSFA2). Крайне важен, по нашему мнению, тот факт, что память о засухе в виде индуцированных предварительной стрессовой обработкой эпигенетических изменений наследуется у растений в последующем поколении/поколениях, хотя комплексное представление о регуляторных механизмах митотических и мейотических изменений в клетках растений, индуцированных стрессовым воздействием засухи и наследуемых в ряду поколений, пока отсутствует.

Все эти вопросы хорошо изучены на примере сельскохозяйственных растений поздних этапов онтогенеза, произрастающих в экспериментальных лабораторных условиях, например, при искусственно созданной засухе. Однако возникновение памяти о стрессах и, в частности, засухе в праймированных семенах, а также потенциальные механизмы регуляции такой памяти изучены крайне недостаточно. В то же время анализ немногочисленных исследований в этой области показывает, что в процессе прайминга в семенах индуцируются те же эпигенетические механизмы памяти, что и в праймированных растениях, главным образом – модификация хроматина в регуляторных генах, чувствительных к стрессу засухи; при этом память о стрессе не устраняется при дальнейшем подсушивании праймированных семян. Важно, что память о стрессовом воздействии в виде индуцированных эпигенетических изменений хроматина клеток зародышей наследуется у растений, проросших как из семян, праймированных в лабораторных условиях, так и из семян после стрессового воздействия на родительские растения в полевых условиях.

Несмотря на достаточную изученность проблемы прайминга, в этой области исследований существует ряд нерешенных методических и методологических проблем. Основная методическая проблема – это отсутствие стандартного протокола праймирования семян, применимого к любому виду культурного растения, поскольку даже промежуток времени, необходимый для успешного прайминга, значительно варьирует у семян не только одного вида и сорта, но и одного растения в силу феномена генетической гетерогенности семян. Такие наблюдения сводят прайминг семян к эмпирической практике в отношении каждого изучаемого культурного растения. К методологическим проблемам следует в первую очередь отнести слабую изученность молекулярных механизмов эпигенетики формирования клеточной памяти, индуцированной в процессе праймирования и приводящей к транскрипционному ответу во время последующего (и зачастую повторяющегося) стрессового воздействия засухи в полевых условиях. Пока не ясно, существуют ли общие механизмы памяти об абиотическом и биотическом стрессах. Далека от окончательного решения и проблема влияния различных методов прайминга на индуцирование единой реакции семян на экологические стрессы на основе феномена перекрестной толерантности.

В целом, несмотря на выявленные проблемы, авторы абсолютного большинства проанализированных работ считают прайминг семян простым, надежным и экологически чистым способом сохранения, а в ряде случаев повышения урожайности культурных растений при различных неблагоприятных условиях произрастания, в том числе в засушливых и полузасушливых регионах при длительном дефиците воды в почве и воздухе.

Литература

1. Кузнецов В. В., Дмитриева Г. А. Физиология растений. М.: Абрис, 2011. 783 с.
2. Plant life under changing environment: responses and management // Ed. by Tripathi D. K. Academic Press (Elsevier), 2020. 1020 p. DOI: 10.1016/C2018-1-02300-8.
3. Jagadish S., Way D., Sharkey T. Scaling plant responses to high temperature from cell to ecosystem // Plant Cell & Environment. 2021. Vol. 44. No. 7. P. 1987–1991. DOI: 10.1111/pce.14082.
4. Climate change and food security with emphasis on wheat // Ed. by Ozturk M., Cul A. Academic Press (Elsevier), 2020. 370 p.
5. Gonzales E. M. Drought stress tolerance in plants // International Journal of Molecular Sciences. 2023. Vol. 24. No. 7. Art. No. 6562. DOI: 10.3390/ijms24076562.
6. Cao Y., Yang W., Ma J., Cheng Z., Zhang X., Liu X., Wu X., Zhang J. An integrated framework for drought stress in plants // International Journal of Molecular Sciences. 2024. Vol. 25. No 17 Art. No. 9347. DOI: 10.3390/ijms25179347.

7. Devika O. S., Singh S., Sarkar D., Barnwal P., Suman J., Rakshit A. Seed priming: a potential supplement in integrated resource management under fragile intensive ecosystems // *Frontiers in Sustainable Food Systems*. 2021. Vol. 5. Art. No. 654001. DOI: 10.3389/fsufs.2021.654001.
8. Yang Z., Zhi P., Chang C. Priming seeds the future: plant immune memory and application in crop protection // *Frontiers in Plant Science*. 2022. Vol. 13. Art. No. 961840. DOI: 10.3389/fpls.2022.961840.
9. Бухаров А. Ф., Янченко А. В., Федосов А. Ю. Прайминг – инновационное развитие методологии подготовки семян к посеву (обзор) // *Овощи России*. 2023. № 5. С. 28–36. DOI: 10.18619/2072-9146-2023-05-28-36.
10. Paul S., Dey S., Kundu R. Seed priming: an emerging tool towards sustainable agriculture // *Plant Growth Regulation*. 2022. Vol. 97. P. 215–234. DOI: 10.1007/s10725-021-00761-1.
11. Marthandan V., Geetha R., Kumutha K., Renganathan V. G., Karthikeyan A., Ramalingam J. Seed priming: a feasible strategy to enhance drought tolerance in crop plants // *International Journal of Molecular Sciences*. 2020. Vol. 21. No 21. Art. No. 8258. DOI: 10.3390/ijms21218258.
12. Lal M. K., Tiwari R. K., Gahlaut V., Mangal V., Kumar A., Singh M. P., Paul V., Kumar S., Singh B., Zinta G. Physiological and molecular insights on wheat response to heat stress // *Plant Cell Reports*. 2022. Vol. 41. No. 3. P. 501–518. DOI: 10.1007/s00299-021-02784-4.
13. Mareri L., Parrotta L., Cai G. Environmental stress and plants // *International Journal of Molecular Sciences*. 2022. Vol. 23. No 10. Art. No. 5416. DOI: 10.3390/ijms23105416.
14. Dietz K. J., Zorb C., Geilfus C. M. Drought and crop yield // *Plant Biology*. 2021. Vol. 23. No. 6. P. 881–893. DOI: 10.1111/plb.13304.
15. Jacques C., Salon C., Barnard R. L., Vernoud V., Prudent M. Drought stress memory at the plant cycle level // *Plants*. 2021. Vol. 10. No. 9. Art. No. 1873. DOI: 10.3390/plants10091873.
16. Батыгина Т. Б. Биология развития растений. Симфония жизни. Санкт-Петербург: ДЕАН, 2014. 764 с.
17. Обручева Н. В. Переход от гормональной к негормональной регуляции на примерке выхода семян из покоя и запуска прорастания // *Физиология растений*. 2012. Т. 59. № 4. С. 591–600.
18. Хайдекер У. Стресс и прорастание семян: агрономическая точка зрения // В кн.: *Физиология и биохимия покоя и прорастания семян* // Под ред. Обручевой Н. В. М: Колос, 1982. С. 273–289.
19. Amritha M. S., Sridharan K., Puthur J. T., Dhankher O. P. Priming with nanoscale materials for boosting abiotic stress tolerance in crop plants // *Journal of Agriculture and Food Chemistry*. 2021. Vol. 69. No. 35. P. 10017–10035. DOI: 10.1021/acs.jafc.1c03673.
20. Sher A., Sarwar T., Nawaz A., Ijaz M., Sattar A., Ahmad S. Methods of seed priming // In book: *Priming and pretreatment of seeds and seedlings* // Ed. by Hasanuzzaman M., Fotopoulos V. Singapore: Springer, 2019. P. 1–10. DOI: 10.1007/978-981-13-8625-1_1.
21. Tao Q., Lv Y., Mo Q., Bai M., Han Y., Wang Y. Impacts of priming on seed germination and seedling emergence of *Cleistogenes songorica* under drought stress // *Seed Science and Technology*. 2018. Vol. 46. P. 239–257. DOI: 10.15258/sst.2018.46.2.06.
22. Nasir M. W., Yasmeen A., Imran M., Zoltan T. Seed priming to alleviate drought stress in cotton // *Journal of Environmental and Agricultural Sciences*. 2019. Vol. 21. P. 14–22.
23. Liu X., Quan W., Bartels D. Stress memory responses and seed priming correlate with drought tolerance in plants: an overview // *Planta*. 2022. Vol. 255. No. 2. Art. No. 45. DOI: 10.1007/s00425-022-03828-z.
24. Khan M. N., Zhang J., Luo T., Liu J., Rizwan M., Fahad S., Xu Z., Hu L. Seed priming with melatonin coping drought stress in rapeseed by regulating reactive oxygen species detoxification: antioxidant defense system, osmotic adjustment, stomatal traits and chloroplast ultrastructure preservation // *Industrial Crop and Production*. 2019. Vol. 140. Art. No. 111597. DOI: 10.1016/j.indcrop.2019.111597.
25. Rhaman M. S., Imran S., Rauf F., Khatun M., Baskin C. C., Murata Y., Hasanuzzaman M. Seed priming with phytohormones: an effective approach for the mitigation of abiotic stress // *Plants*. 2020. Vol. 10. No. 1. Art. No. 37. DOI: 10.3390/plants10010037.
26. Bajwa A. A., Farooq M., Nawaz A. Seed priming with sorghum extracts and benzyl aminopurine improves the tolerance against salt stress in wheat (*Triticum aestivum* L.) // *Physiology and Molecular Biology of Plants*. 2018. Vol. 24. P. 239–249. DOI: 10.1007/s12298-018-0512-9.
27. Avalbaev A., Yuldashev R., Plotnikov A., Allagulova C. A comparative analysis of the effect of 24-epibrassinolide on the tolerance of wheat cultivars with different drought adaptation strategies under water deficit conditions // *Plants*. 2025. Vol. 14. No. 6. Art. No. 869. DOI: 10.3390/plants14060869.
28. Mangena P. Effect of hormonal seed priming on germination, growth, yield and biomass allocation in soybean grown under induced drought stress // *Indian Journal of Agriculture Research*. 2020. Vol. 54. Art. No. 441. DOI: 10.18805/IJARE.A-441.
29. Sukifto R., Nulit R., Kong Y. C., Sidek N., Mahadi S. N., Mustafa N., Razak R. A. Enhancing germination and early seedling growth of Malaysian indica rice (*Oryza sativa* L.) using hormonal priming with gibberellic acid (GA₃) // *AIMS Agriculture and Food*. 2020. Vol. 5. No. 4. P. 649–665. DOI: 10.3934/agrfood.2020.4.649.

30. Tian Z., Li K., Sun Y., Chen B., Pan Z., Wang Z., Pang B., He S., Miao Y., Du X. Physiological and transcriptional analyses reveal formation of memory under recurring drought stresses in seedlings of cotton (*Gossypium hirsutum*) // *Plant Science*. 2024. Vol. 338. Art. No. 111920. DOI: 10.1016/j.plantsci.2023.111920.
31. Zhao W., Wu Z., Amde M., Zhu G., Wei Y., Zhou P., Zhang Q., Song M., Tan Z., Zhang P., Rui Y., Lynch I. Nanoenabled enhancement of plant tolerance to heat and drought stress on molecular response // *Journal of Agricultural and Food Chemistry*. 2023. Vol. 71. No. 51. P. 20405–20418. DOI: 10.1021/acs.jafc.3c04838.
32. Shelar A., Singh A. V., Chaure N., Jagtap P., Chaudhari P., Shinde M., Nile S. H., Chaskar M., Patil R. Nanoprimers in sustainable seed treatment: molecular insights into abiotic-biotic stress tolerance mechanisms for enhancing germination and improved crop productivity // *Science of the Total Environment*. 2024. Vol. 951. Art. No. 175118. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2024.175118.
33. Zhao L., Lu L., Wang A., Zhang H., Huang M., Wu H., Xiang B., Wang Z., Ji R. Nanobiotechnology in agriculture: use of nanomaterials to promote plant growth and stress tolerance // *Journal of Agricultural and Food Chemistry*. 2020. Vol. 68. No. 7. P. 1935–1947. DOI: 10.1021/acs.jafc.9b06615.
34. Chen S., Liu H., Yangzong Z., Gardea-Torresdey J. L., White J. C., Zhao L. Seed priming with reactive oxygen species-generating nanoparticles enhanced maize tolerance to multiple abiotic stresses // *Environmental Science & Technology*. 2023. Vol. 57. No 48. P. 19932–19941. DOI: 10.1021/acs.est.3c07339.
35. Hossain M. A., Li Z. G., Hoque T. S., Burritt D. J., Fujita M., Munne-Bosch S. Heat or cold priming-induced cross-tolerance to abiotic stresses in plants: key regulators and possible mechanisms // *Protoplasma*. 2018. Vol. 255. P. 399–412. DOI: 10.1007/s00709-017-1150-8.
36. Godwin J., Farrona S. Plant epigenetic stress memory induced by drought: a physiological and molecular perspective // In book: *Plant Epigenetics and Epigenomics: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology series, Vol. 2093)* / Ed. by Spillane C., McKeown P. New York: Humana, 2020. Iss. 2093. P. 243–259. DOI: 10.1007/978-1-0716-0179-2_17.
37. Zulfiqar F. Effect of seed priming on horticultural crops // *Scientia Horticulturae*. 2021. Vol. 286. Art. No. 110197. DOI: 10.1016/j.scienta.2021.110197.
38. Nair A. U., Bhukya D. P. N., Sunkar R., Chavali S., Allu A. D. Molecular basis of priming-induced acquired tolerance to multiple abiotic stresses in plants // *Journal of Experimental Botany*. 2022. Vol. 73. No. 11. P. 3355–3371. DOI: 10.1093/jxb/erac089.
39. Aina O., Bakare O. O., Fadaka A. O., Keyster M., Klein A. Plant biomarkers as early detection tools in stress management in food crops: a review // *Planta*. 2024. Vol. 259. No. 3. Art. No. 60. DOI: 10.1007/s00425-024-04333-1.
40. Hura T., Hura K., Ostrowska A. Drought-stress induced physiological and molecular changes in plants 2.0 // *International Journal of Molecular Sciences*. 2023. Vol. 24. No. 2. Art. No. 1773. DOI: 10.3390/ijms24021773.
41. Matsunami M., Hayashi H., Murai-Hatano M., Ishikawa-Sakurai J. Effect of hydropriming on germination and aquaporin gene expression in rice // *Plant Growth Regulation*. 2022. Vol. 97. P. 263–270. DOI: 10.1007/s10725-021-00725-5.
42. Rendon-Luna D. F., Arroyo-Mosso I. A., De Luna-Valenciano H., Campos F., Segovia L., Saab-Rincon G., Cuevas-Velazquez C., Reyes J. L., Covarrubias A. A. Alternative conformations of a group 4 Late Embryogenesis Abundant protein associated to its *in vitro* protective activity // *Scientific Reports*. 2024. Vol. 14. Art. No. 2770. DOI: 10.1038/s41598-024-53295-7.
43. Garza-Aguilar S. M., Lara-Nunez A., Garcia-Ramirez E., Vazquez-Ramos J. M. Modulation of CycD3;1-CDK complexes by phytohormones and sucrose during maize germination // *Physiologia Plantarum*. 2017. Vol. 160. No. 1. P. 84–97. DOI: 10.1111/ppl.12537.
44. Kambona C. M., Koua P. A., Leon J., Ballvora A. Stress memory and its regulation in plants experiencing recurrent drought conditions // *Theoretical and Applied Genetics*. 2023. Vol. 136. No. 2. Art. No. 26. DOI: 10.1007/s00122-023-04313-1.
45. Zheng S., Zhao W., Liu Z., Geng Z., Li Q., Liu B., Li B., Bai J. Establishment and maintenance of heat-stress memory in plants // *International Journal of Molecular Sciences*. 2024. Vol. 25. No 16. Art. No. 8976. DOI: 10.3390/ijms25168976.
46. Villagomez-Aranda A. L., Feregrino-Perez A. A., Garcia-Ortega L. F., Gonzalez-Chavira M. M., Torres-Pacheco I., Guevara-Gonzalez R.G. Activating stress memory: eustressors as potential tools for plant breeding // *Plant Cell Reports*. 2022. Vol. 41. No. 7. P. 1481–1498. DOI: 10.1007/s00299-022-02858-x.
47. Siddique A. B., Parveen S., Rahman M. Z., Rahman J. Revisiting plant stress memory: mechanisms and contribution to stress adaptation // *Physiology and Molecular Biology of Plants*. 2024. Vol. 30. No. 2. P. 349–367. DOI: 10.1007/s12298-024-01422-z.
48. Kaya C., Ugurlar F., Adamakis I. S. Epigenetic modifications of hormonal signaling pathways in plant drought response and tolerance for sustainable food security // *International Journal of Molecular Sciences*. 2024. Vol. 25. No. 15. Art. No. 8229. DOI: 10.3390/ijms25158229.
49. Rao X., Yang S., Lu S., Yang P. DNA methylation dynamics in response to drought stress in crops // *Plants*. 2024. Vol. 13. No 14. Art. No. 1977. DOI: 10.3390/plants13141977.

50. Yadav S., Meena S., Kalwan G., Jain P. K. DNA methylation: an emerging paradigm of gene regulation under drought stress in plants // *Molecular Biology Reports*. 2024. Vol. 51. No. 1. Art. No. 311. DOI: 10.1007/s11033-024-09243-9.
51. Liang Y., Yang X., Wang C., Wang Y. miRNAs: primary modulators of plant drought tolerance // *Journal of Plant Physiology*. 2024. Vol. 301. Art. No. 154313. DOI: 10.1016/j.jplph.2024.154313.
52. Prax L., Crawford T., Baurle I. Mechanisms of heat stress-induced transcriptional memory // *Current Opinion in Plant Biology*. 2024. Vol. 81. Art. No. 102590. DOI: 10.1016/j.pbi.2024.102590.
53. Sedaghatmehr M., Stuwe B., Mueller-Roeber B., Balazadeh S. Heat shock factor HSFA2 fine-tunes resetting of thermomemory via plastidic metalloprotease FtsH6 // *Journal of Experimental Botany*. 2022. Vol. 73. No. 18. P. 6394–6404. DOI: 10.1093/jxb/erac257.
54. Kim J. H. Multifaceted chromatin structure and transcription changes in plant stress response // *International Journal of Molecular Sciences*. 2021. Vol. 22. No. 4. Art. No. 2013. DOI: 10.3390/ijms22042013.
55. Kumar S., Seem K., Mohapatra T. Biochemical and epigenetic modulations under drought: remembering the stress tolerance mechanism in rice // *Life*. 2023. Vol. 13. No. 5. Art. No. 1156. DOI: 10.3390/life13051156.
56. Baltazar M., Reis S., Carvalho A., Lima-Brito J. Cytological and yield-related analyses in offspring of primed bread wheat (*Triticum aestivum* L.) seeds // *Genetic Resources and Crop Evolution*. 2021. Vol. 68. No. 1. P. 359–370. DOI: 10.1007/s10722-020-00991-8.
57. Sadhukhan A., Prasad S. S., Mitra J., Siddiqui N., Sahoo L., Kobayashi Y., Koyama H. How do plants remember drought? // *Planta*. 2022. Vol. 256. No. 1. Art. No. 7. DOI: 10.1007/s00425-022-03924-0.
58. Ramakrishnan M., Zhang Z., Mullasserli S., Kalendar R., Ahmad Z., Sharma A., Liu G., Zhou M., Wei Q. Epigenetic stress memory: a new approach to study cold and heat stress responses in plants // *Frontiers in Plant Science*. 2022. Vol. 13. Art. No. 1075279. DOI: 10.3389/fpls.2022.1075279.
59. Harris C. J., Amtmann A., Ton J. Epigenetic processes in plant stress priming: Open questions and new approaches // *Current Opinion in Plant Biology*. 2023. Vol. 75. Art. No. 102432. DOI: 10.1016/j.pbi.2023.102432.
60. Louis N., Dhankher O. P., Puthur J. T. Seed priming can enhance and retain stress tolerance in ensuing generations by including epigenetic changes and trans-generational memory // *Physiologia Plantarum*. 2023. Vol. 175. No. 2. Art. No. e13881. DOI: 10.1111/ppl.13881.
61. Jo L., Nodine M. D. To remember or forget: insights into the mechanisms of epigenetic reprogramming and priming in early plant embryos // *Current Opinion in Plant Biology*. 2024. Vol. 81. Art. No. 102612. DOI: 10.1016/j.pbi.2024.102612.
62. Lutts S., Benincasa P., Wojtyla L., Kubala S., Pace R., Lechowska K., Quinet M., Garnczarska M. Seed priming: new comprehensive approaches for an old empirical technique // In book: *New challenges in seed biology – basic and translational research driving seed technology*. Chapter 1. // Ed. by Araujo S., Balestrazzi A. Rijeka: InTech Open, 2016. P. 1–46. DOI: 10.5772/64420.
63. Wang W., He A., Peng S., Huang J., Cui K., Nie L. The effect of storage condition and duration on the deterioration of primed rice seeds // *Frontiers in Plant Science*. 2018. Vol. 9. Art. No. 172. DOI: 10.3389/fpls.2018.00172.
64. Farooq M., Hussain M., Halib M. M., Khan M. S., Ahmad I., Farooq S., Siddique K.H.M. Influence of seed priming techniques on grain yield and economic returns of bread wheat planted at different spacings // *Crop and Pasture Science*. 2020. Vol. 71. P. 725–738. DOI: 10.1071/CP20065.
65. Sarkar D., Rakshit A., Al-Turki A. L., Sayyed R. Z., Datta R. Connecting bio-priming approach with integrated nutrient management for improved nutrient use efficiency in crop species // *Agriculture*. 2021. Vol. 11. Art. No. 372. DOI: 10.3390/agriculture11040372.

References

1. Kuznetsov V. V., Dmitrieva G. A. *Plant physiology*. Moscow: Abris, 2011. 783 p.
2. *Plant life under changing environment: responses and management* // Ed. by Tripathi D. K. Academic Press (Elsevier), 2020. 1020 p. DOI: 10.1016/C2018-1-02300-8.
3. Jagadish S., Way D., Sharkey T. Scaling plant responses to high temperature from cell to ecosystem // *Plant Cell & Environment*. 2021. Vol. 44. No. 7. P. 1987–1991. DOI: 10.1111/pce.14082.
4. *Climate change and food security with emphasis on wheat* // Ed. by Ozturk M., Cul A. Academic Press (Elsevier), 2020. 370 p.
5. Gonzales E. M. Drought stress tolerance in plants // *International Journal of Molecular Sciences*. 2023. Vol. 24. No. 7. Art. No. 6562. DOI: 10.3390/ijms24076562.
6. Cao Y., Yang W., Ma J., Cheng Z., Zhang X., Liu X., Wu X., Zhang J. An integrated framework for drought stress in plants // *International Journal of Molecular Sciences*. 2024. Vol. 25. No 17. Art. No. 9347. DOI: 10.3390/ijms25179347.
7. Devika O.S., Singh S., Sarkar D., Barnwal P., Suman J., Rakshit A. Seed priming: a potential supplement in integrated resource management under fragile intensive ecosystems // *Frontiers in Sustainable Food Systems*. 2021. Vol. 5. Art. No. 654001. DOI: 10.3389/fsufs.2021.654001.

8. Yang Z., Zhi P., Chang C. Priming seeds for the future: plant immune memory and application in crop protection // *Frontiers in Plant Science*. 2022. Vol. 13. Art. No. 961840. DOI: 10.3389/fpls.2022.961840.
9. Bukharov A. F., Yanchenko A. V., Fedosov A. Yu. Priming – innovative development of methodology preparation of seeds for sowing (review) // *Vegetable crops of Russia*. 2023. No. 5. P. 28–36. DOI: 10.18619/2072-9146-2023-05-28-36.
10. Paul S., Dey S., Kundu R. Seed priming: an emerging tool towards sustainable agriculture // *Plant Growth Regulation*. 2022. Vol. 97. P. 215–234. DOI: 10.1007/s10725-021-00761-1.
11. Marthandan V., Geetha R., Kumutha K., Renganathan V. G., Karthikeyan A., Ramalingam J. Seed priming: a feasible strategy to enhance drought tolerance in crop plants // *International Journal of Molecular Sciences*. 2020. Vol. 21. No 21. Art. No. 8258. DOI: 10.3390/ijms21218258.
12. Lal M. K., Tiwari R. K., Gahlaut V., Mangal V., Kumar A., Singh M. P., Paul V., Kumar S., Singh B., Zinta G. Physiological and molecular insights on wheat response to heat stress // *Plant Cell Reports*. 2022. Vol. 41. No. 3. P. 501–518. DOI: 10.1007/s00299-021-02784-4.
13. Mareri L., Parrotta L., Cai G. Environmental stress and plants // *International Journal of Molecular Sciences*. 2022. Vol. 23. No 10. Art. No. 5416. DOI: 10.3390/ijms23105416.
14. Dietz K.-J., Zorb C., Geilfus C.-M. Drought and crop yield // *Plant Biology*. 2021. Vol. 23. No. 6. P. 881–893. DOI: 10.1111/plb.13304.
15. Jacques C., Salon C., Barnard R. L., Vernoud V., Prudent M. Drought stress memory at the plant cycle level // *Plants*. 2021. Vol. 10. No. 9. Art. No. 1873. DOI: 10.3390/plants10091873.
16. Batygina T. B. Developmental biology of plants. Symphony of life. Saint-Petersburg: DEAN, 2014. 764 p.
17. Obroucheva N. V. Transition from hormonal to nonhormonal regulation as exemplified by seed dormancy release and germination triggering // *Russian Journal of Plant Physiology*. 2012. Vol. 59. No. 4. P. 546–555. DOI: 10.1134/S1021443712040097.
18. Khaideker W. Stress and seed germination: an agronomic point of view // In book: *Physiology and biochemistry of seed dormancy and germination* // Ed. by Obroucheva N. V. Moscow: Kolos, 1982. P. 273–289.
19. Amritha M. S., Sridharan K., Puthur J. T., Dhankher O. P. Priming with nanoscale materials for boosting abiotic stress tolerance in crop plants // *Journal of Agriculture and Food Chemistry*. 2021. Vol. 69. No 35. P. 10017–10035. DOI: 10.1021/acs.jafc.1c03673.
20. Sher A., Sarwar T., Nawaz A., Ijaz M., Sattar A., Ahmad S. Methods of seed priming // In book: *Priming and pretreatment of seeds and seedlings* // Ed. by Hasanuzzaman M., Fotopoulos V. Singapore: Springer, 2019. P. 1–10. DOI: 10.1007/978-981-13-8625-1_1.
21. Tao Q., Lv Y., Mo Q., Bai M., Han Y., Wang Y. Impacts of priming on seed germination and seedling emergence of *Cleistogenes songorica* under drought stress // *Seed Science and Technology*. 2018. Vol. 46. P. 239–257. DOI: 10.15258/sst.2018.46.2.06.
22. Nasir M. W., Yasmeen A., Imran M., Zoltan T. Seed priming to alleviate drought stress in cotton // *Journal of Environmental and Agricultural Sciences*. 2019. Vol. 21. P. 14–22.
23. Liu X., Quan W., Bartels D. Stress memory responses and seed priming correlate with drought tolerance in plants: an overview // *Planta*. 2022. Vol. 255. No. 2. Art. No. 45. DOI: 10.1007/s00425-022-03828-z.
24. Khan M. N., Zhang J., Luo T., Liu J., Rizwan M., Fahad S., Xu Z., Hu L. Seed priming with melatonin coping drought stress in rapeseed by regulating reactive oxygen species detoxification: antioxidant defense system, osmotic adjustment, stomatal traits and chloroplast ultrastructure preservation // *Industrial Crop and Production*. 2019. Vol. 140. Art. No. 111597. DOI: 10.1016/j.indcrop.2019.111597.
25. Rhaman M. S., Imran S., Rauf F., Khatun M., Baskin C. C., Murata Y., Hasanuzzaman M. Seed priming with phytohormones: an effective approach for the mitigation of abiotic stress // *Plants*. 2020. Vol. 10. No. 1. Art. No. 37. DOI: 10.3390/plants10010037.
26. Bajwa A. A., Farooq M., Nawaz A. Seed priming with sorghum extracts and benzyl aminopurine improves the tolerance against salt stress in wheat (*Triticum aestivum* L.) // *Physiology and Molecular Biology of Plants*. 2018. Vol. 24. P. 239–249. DOI: 10.1007/s12298-018-0512-9.
27. Avalbaev A., Yuldashev R., Plotnikov A., Allagulova C. A comparative analysis of the effect of 24-epibrassinolide on the tolerance of wheat cultivars with different drought adaptation strategies under water deficit conditions // *Plants*. 2025. Vol. 14. No. 6. Art. No. 869. DOI: 10.3390/plants14060869.
28. Mangena P. Effect of hormonal seed priming on germination, growth, yield and biomass allocation in soybean grown under induced drought stress // *Indian Journal of Agriculture Research*. 2020. Vol. 54. Art. No. 441. DOI: 10.18805/IJARE.A-441.
29. Sukifto R., Nulit R., Kong Y. C., Sidek N., Mahadi S. N., Mustafa N., Razak R. A. Enhancing germination and early seedling growth of Malaysian indica rice (*Oryza sativa* L.) using hormonal priming with gibberellic acid (GA₃) // *AIMS Agriculture and Food*. 2020. Vol. 5. No. 4. P. 649–665. DOI: 10.3934/agrfood.2020.4.649.
30. Tian Z., Li K., Sun Y., Chen B., Pan Z., Wang Z., Pang B., He S., Miao Y., Du X. Physiological and transcriptional analyses reveal formation of memory under recurring drought stresses in seedlings of cotton (*Gossypium hirsutum*) // *Plant Science*. 2024. Vol. 338. Art. No. 111920. DOI: 10.1016/j.plantsci.2023.111920.

31. Zhao W., Wu Z., Amde M., Zhu G., Wei Y., Zhou P., Zhang Q., Song M., Tan Z., Zhang P., Rui Y., Lynch I. Nanoenabled enhancement of plant tolerance to heat and drought stress on molecular response // *Journal of Agricultural and Food Chemistry*. 2023. Vol. 71. No. 51. P. 20405–20418. DOI: 10.1021/acs.jafc.3c04838.
32. Shelar A., Singh A. V., Chaure N., Jagtap P., Chaudhari P., Shinde M., Nile S. H., Chaskar M., Patil R. Nanoprimers in sustainable seed treatment: molecular insights into abiotic-biotic stress tolerance mechanisms for enhancing germination and improved crop productivity // *Science of the Total Environment*. 2024. Vol. 951. Art. No. 175118. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2024.175118.
33. Zhao L., Lu L., Wang A., Zhang H., Huang M., Wu H., Xiang B., Wang Z., Ji R. Nanobiotechnology in agriculture: use of nanomaterials to promote plant growth and stress tolerance // *Journal of Agricultural and Food Chemistry*. 2020. Vol. 68. No. 7. P. 1935–1947. DOI: 10.1021/acs.jafc.9b06615.
34. Chen S., Liu H., Yangzong Z., Gardea-Torresdey J. L., White J. C., Zhao L. Seed priming with reactive oxygen species-generating nanoparticles enhanced maize tolerance to multiple abiotic stresses // *Environmental Science & Technology*. 2023. Vol. 57. No. 48. P. 19932–19941. DOI: 10.1021/acs.est.3c07339.
35. Hossain M. A., Li Z. G., Hoque T. S., Burritt D. J., Fujita M., Munne-Bosch S. Heat or cold priming-induced cross-tolerance to abiotic stresses in plants: key regulators and possible mechanisms // *Protoplasma*. 2018. Vol. 255. P. 399–412. DOI: 10.1007/s00709-017-1150-8.
36. Godwin J., Farrona S. Plant epigenetic stress memory induced by drought: a physiological and molecular perspective // In book: *Plant Epigenetics and Epigenomics: Methods and Protocols (Methods in Molecular Biology series, Vol. 2093)* / Ed. by Spillane C., McKeown P. New York: Humana, 2020. P. 243–259. DOI: 10.1007/978-1-0716-0179-2_17.
37. Zulfiqar F. Effect of seed priming on horticultural crops // *Scientia Horticulturae*. 2021. Vol. 286. Art. No. 110197. DOI: 10.1016/j.scienta.2021.110197.
38. Nair A. U., Bhukya D. P. N., Sunkar R., Chavali S., Allu A. D. Molecular basis of priming-induced acquired tolerance to multiple abiotic stresses in plants // *Journal of Experimental Botany*. 2022. Vol. 73. No. 11. P. 3355–3371. DOI: 10.1093/jxb/erac089.
39. Aina O., Bakare O. O., Fadaka A. O., Keyster M., Klein A. Plant biomarkers as early detection tools in stress management in food crops: a review // *Planta*. 2024. Vol. 259. No. 3. Art. No. 60. DOI: 10.1007/s00425-024-04333-1.
40. Hura T., Hura K., Ostrowska A. Drought-stress induced physiological and molecular changes in plants 2.0 // *International Journal of Molecular Sciences*. 2023. Vol. 24. No. 2. Art. No. 1773. DOI: 10.3390/ijms24021773.
41. Matsunami M., Hayashi H., Murai-Hatano M., Ishikawa-Sakurai J. Effect of hydropriming on germination and aquaporin gene expression in rice // *Plant Growth Regulation*. 2022. Vol. 97. P. 263–270. DOI: 10.1007/s10725-021-00725-5.
42. Rendon-Luna D. F., Arroyo-Mosso I. A., De Luna-Valenciano H., Campos F., Segovia L., Saab-Rincon G., Cuevas-Velazquez C., Reyes J. L., Covarrubias A. A. Alternative conformations of a group 4 Late Embryogenesis Abundant protein associated to its *in vitro* protective activity // *Scientific Reports*. 2024. Vol. 14. Art. No. 2770. DOI: 10.1038/s41598-024-53295-7.
43. Garza-Aguilar S. M., Lara-Nunez A., Garcia-Ramirez E., Vazquez-Ramos J. M. Modulation of CycD3;1-CDK complexes by phytohormones and sucrose during maize germination // *Physiologia Plantarum*. 2017. Vol. 160. No. 1. P. 84–97. DOI: 10.1111/ppl.12537.
44. Kambona C. M., Koua P. A., Leon J., Ballvora A. Stress memory and its regulation in plants experiencing recurrent drought conditions // *Theoretical and Applied Genetics*. 2023. Vol. 136. No 2. Art. No. 26. DOI: 10.1007/s00122-023-04313-1.
45. Zheng S., Zhao W., Liu Z., Geng Z., Li Q., Liu B., Li B., Bai J. Establishment and maintenance of heat-stress memory in plants // *International Journal of Molecular Sciences*. 2024. Vol. 25. No 16. Art. No. 8976. DOI: 10.3390/ijms25168976.
46. Villagomez-Aranda A. L., Feregrino-Perez A. A., Garcia-Ortega L. F., Gonzalez-Chavira M. M., Torres-Pacheco I., Guevara-Gonzalez R.G. Activating stress memory: eustressors as potential tools for plant breeding // *Plant Cell Reports*. 2022. Vol. 41. No. 7. P. 1481–1498. DOI: 10.1007/s00299-022-02858-x.
47. Siddique A. B., Parveen S., Rahman M. Z., Rahman J. Revisiting plant stress memory: mechanisms and contribution to stress adaptation // *Physiology and Molecular Biology of Plants*. 2024. Vol. 30. No. 2. P. 349–367. DOI: 10.1007/s12298-024-01422-z.
48. Kaya C., Ugurlar F., Adamakis I. S. Epigenetic modifications of hormonal signaling pathways in plant drought response and tolerance for sustainable food security // *International Journal of Molecular Sciences*. 2024. Vol. 25. No 15. Art. No. 8229. DOI: 10.3390/ijms25158229.
49. Rao X., Yang S., Lu S., Yang P. DNA methylation dynamics in response to drought stress in crops // *Plants*. 2024. Vol. 13. No 14. Art. No. 1977. DOI: 10.3390/plants13141977.
50. Yadav S., Meena S., Kalwan G., Jain P. K. DNA methylation: an emerging paradigm of gene regulation under drought stress in plants // *Molecular Biology Reports*. 2024. Vol. 51. No. 1. Art. No. 311. DOI: 10.1007/s11033-024-09243-9.

51. Liang Y., Yang X., Wang C., Wang Y. miRNAs: primary modulators of plant drought tolerance // Journal of Plant Physiology. 2024. Vol. 301. Art. No. 154313. DOI: 10.1016/j.jplph.2024.154313.
52. Prax L., Crawford T., Baurle I. Mechanisms of heat stress-induced transcriptional memory // Current Opinion in Plant Biology. 2024. Vol. 81. Art. No. 102590. DOI: 10.1016/j.pbi.2024.102590.
53. Sedaghatmehr M., Stuwe B., Mueller-Roeber B., Balazadeh S. Heat shock factor HSFA2 fine-tunes resetting of thermomemory via plastidic metalloprotease FtsH6 // Journal of Experimental Botany. 2022. Vol. 73. No 18. P. 6394–6404. DOI: 10.1093/jxb/erac257.
54. Kim J.-H. Multifaceted chromatin structure and transcription changes in plant stress response // International Journal of Molecular Sciences. 2021. Vol. 22. No. 4. Art. No. 2013. DOI: 10.3390/ijms22042013.
55. Kumar S., Seem K., Mohapatra T. Biochemical and epigenetic modulations under drought: remembering the stress tolerance mechanism in rice // Life. 2023. Vol. 13. No. 5. Art. No. 1156. DOI: 10.3390/life13051156.
56. Baltazar M., Reis S., Carvalho A., Lima-Brito J. Cytological and yield-related analyses in offspring of primed bread wheat (*Triticum aestivum* L.) seeds // Genetic Resources and Crop Evolution. 2021. Vol. 68. No. 1. P. 359–370. DOI: 10.1007/s10722-020-00991-8.
57. Sadhukhan A., Prasad S. S., Mitra J., Siddiqui N., Sahoo L, Kobayashi Y, Koyama H. How do plants remember drought? // Planta. 2022. Vol. 256. No 1. Art. No. 7. DOI: 10.1007/s00425-022-03924-0.
58. Ramakrishnan M., Zhang Z., Mullasserri S., Kalendar R., Ahmad Z., Sharma A., Liu G., Zhou M., Wei Q. Epigenetic stress memory: a new approach to study cold and heat stress responses in plants // Frontiers in Plant Science. 2022. Vol. 13. Art. No. 1075279. DOI: 10.3389/fpls.2022.1075279.
59. Harris C. J., Amtmann A., Ton J. Epigenetic processes in plant stress priming: open questions and new approaches // Current Opinion in Plant Biology. 2023. Vol. 75. Art. No. 102432. DOI: 10.1016/j.pbi.2023.102432.
60. Louis N., Dhankher O. P., Puthur J. T. Seed priming can enhance and retain stress tolerance in ensuing generations by including epigenetic changes and trans-generational memory // Physiologia Plantarum. 2023. Vol. 175. No 2. Art. No. e13881. DOI: 10.1111/ppl.13881.
61. Jo L, Nodine M. D. To remember or forget: insights into the mechanisms of epigenetic reprogramming and priming in early plant embryos // Current Opinion in Plant Biology. 2024. Vol. 81. Art. No. 102612. DOI: 10.1016/j.pbi.2024.102612.
62. Lutts S., Benincasa P., Wojtyla L., Kubala S., Pace R., Lechowska K., Quinet M., Garnczarska M. Seed priming: new comprehensive approaches for an old empirical technique // In book: New challenges in seed biology – basic and translational research driving seed technology // Ed. by Araujo S., Balestrazzi A. Rijeka: InTech Open, 2016. P. 1–46. DOI: 10.5772/64420.
63. Wang W., He A., Peng S., Huang J., Cui K., Nie L. The effect of storage condition and duration on the deterioration of primed rice seeds // Frontiers in Plant Science. 2018. Vol. 9. Art. No. 172. DOI: 10.3389/fpls.2018.00172.
64. Farooq M., Hussain M., Halib M. M., Khan M. S., Ahmad I., Farooq S., Siddique K.H.M. Influence of seed priming techniques on grain yield and economic returns of bread wheat planted at different spacings // Crop and Pasture Science. 2020. Vol. 71. P. 725–738. DOI: 10.1071/CP20065.
65. Sarkar D., Rakshit A., Al-Turki A. L., Sayyed R. Z., Datta R. Connecting bio-priming approach with integrated nutrient management for improved nutrient use efficiency in crop species // Agriculture. 2021. Vol. 11. Art. No. 372. DOI: 10.3390/agriculture11040372.

UDC 631.531.027:005.591.6

Kruglova N. N.

PRIMING AS A LABORATORY METHOD OF SEED PREPARATION TO THE STRESS EFFECTS OF DROUGHT UNDER FIELD CONDITIONS

Summary. *Physiological drought is an ecological stress factor that causes plants to experience prolonged water deficits in air and soil. The negative effect of drought leads to the significant reduction in grain yields of cultivated plants. One of the modern research directions in the field of grain yield preservation under the effect of field drought is priming. The essence of this method of pre-sowing laboratory treatment consists in exposing germinating seeds to various attenuated stress reagents, thereby activating protective physiological and biochemical mechanisms of resistance in cells to the future effects of prolonged water deficiency. The purpose of this work was an analytical review of the literature data, with a particular focus on recent years, devoted to the use of priming in model laboratory conditions to increase the resistance of seeds to the effects of drought under field conditions. The main methods of seed priming in relation to early induction of*

drought resistance (hydropriming, osmopriming, hormone priming, nanopriming) were considered. The analysis of the phenomenon of cross-tolerance led to the question of the possible influence of various priming methods on the induction of a single seed response to drought stress. Special attention was paid to the physiological and biochemical changes that occurred in seed cells during the activation of reactions to model drought (e.g. synthesis of specific proteins, including dehydrins, aquaporins, cyclins, protective heat shock proteins and proteins of late embryogenesis, etc.). The present study also analyzed an interesting phenomenon of the formation of cellular memory about stress during priming in conditions of artificially created drought. In addition, the epigenetic mechanisms of this phenomenon were considered. It was emphasized that the drought memory, in the form of epigenetic changes induced by pre-stress treatment, was inherited in plants in subsequent generation/generations. The study addressed certain methodological and theoretical challenges associated with the study of priming and the use of primed seeds. It was concluded that the vast majority of researchers consider seed priming to be a simple, reliable and environmentally friendly method to preserve, and in some cases even increase, grain crop yields, including in arid and semi-arid regions with prolonged water shortages in the air and soil.

Keywords: *drought, laboratory and field drought-resistance, seed priming.*

Круглова Наталья Николаевна, доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории физиологии растений Уфимского Института биологии – обособленного структурного подразделения ФГБНУ «Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук»; 450054, Россия, г. Уфа, проспект Октября, 69; kruglova@anrb.ru.

Kruglova Natalia Nikolaevna, Dr. Sc. (Biol.), professor, chief researcher at the Laboratory of plant physiology of the Ufa Institute of biology – subdivision of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences; 69, Oktyabrya av., Ufa, 450054, Russia; kruglova@anrb.ru

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки России № 075-01134-23-00 по теме № 12302080002-2 «Регуляция формирования, роста и функционирования органов и тканей и координация этих процессов в побегах и корнях при адаптации растений к условиям обитания».

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 03.04.2025.

Дата принятия к печати – 29.04.2025.